

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ В ПРОВЕДЕНИИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКОВ

Учитель английского языка 171-школы
Азизова Хилола Ильхамждановна

Аннотация: В данной статье рассматриваются межпредметные связи в проведении интегрированных уроков.

Ключевые слова: интегрированное обучение, урок межпредметные связи, русский язык и литература, гуманитарные предметы, ученики, грамматика.

Аннотация: ушбу мақолада интеграциялашган дарсларни ўтказишда фанлараро алоқалар муҳокама қилинган.

Калит сўзлар: интеграциялашган таълим, дарс фанлараро алоқа, рус тили ва адабиёти, гуманитар фанлар, талабалар, грамматика.

Abstract: This article discusses interdisciplinary connections in conducting integrated lessons.

Keywords: integrated learning, lesson interdisciplinary communication, Russian language and literature, humanities subjects, students, grammar.

На сегодняшний день, Узбекистаном был выбран путь на дальнейшее повышение предназначения молодежи в жизни общества. В данном направлении осуществляется упор на всестороннее содействие идей молодежи и государства, и со стороны молодежных организаций. В ежегодном Послании Олий Мажлису Президент Ш.М. Мирзиёев, акцентируя повышенное внимание на сферу высшего образования в Республике, подчеркнул: «Наши университеты и институты должны вести активную

научную деятельность, привлекать молодежь к научным исследованиям, реализации крупных проектов»¹.

В «Стратегии Нового Узбекистана», Ш.М. Мирзиёев предложил найти ответы на ряд поставленных им вопросов: «Как развитые государства мира достигают высокого прогресса и благосостояния? Разве не благодаря огромному вниманию к науке и образованию? Именно поэтому в последние годы в целях всестороннего развития страны, построения нового Узбекистана коренные реформы, как и во всех других сферах, осуществляются и в системе образования»².

Современная научно-педагогическая литература рассматривает понятие «интеграция в образовании», на уровне технологий и методов обучения, с различных точек зрения. Существуют различные определения педагогической интеграции, понимание ее сущности, ее технологического обеспечения в условиях педагогической деятельности по образованию и воспитанию человека. Критериями интеграции в педагогике являются единство целей, принципов, содержания и форм организации процесса обучения и воспитания, направленные интенсификацию системы подготовки учащихся. Это многоуровневый процесс движения к образовательной целостности; как процесс и результат взаимодействия структурных элементов для которых характерен рост системности и обобщенности знаний учащихся.

Обучение акцентируется на качественном подходе к процессу учебного взаимодействия за счет объединения целей, методов, форм и содержания обучения, воспитания и развития и выделяет основные признаки интеграции: взаимосвязь взаимообусловленность и целостность.³

¹ Мирзиёев Ш.М. От национального возрождения к национальному подъему. Том 4.– Т .: Узбекистан, 2020. – 400 с.

² Мирзиёев Ш.М. Согласие нашего народа - это высшая ценность, которую мы придаем нашей деятельности. Том 2 Т .: «Узбекистан», 2018.- 507 с.

³ Ф.А. Пафова; А.Э.Токтаньязова Межпредметная интеграция в обучении русскому языку как иностранному. // [file:///C:/Users/Ali/Downloads/mezhpredmetnaya-integratsiya-v-obuchenii-russkomu-yazyku-kak-inostrannomu%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Ali/Downloads/mezhpredmetnaya-integratsiya-v-obuchenii-russkomu-yazyku-kak-inostrannomu%20(1).pdf)

Осуществление интегрированной связи между уроками русского языка и литературы – одно из важных условий обеспечения качества языковой компетенции по русскому языку учащихся школ с нерусским языком обучения. Анализ состояния преподавания русского языка в средней школе с нерусским языком обучения Республики Узбекистан показывает, что в работе по обновленной программе содержания образования учителям созданы благоприятные условия практического применения методов интегрированного обучения в формировании коммуникативной компетенции учащихся. Знакомство с практикой учителей и с педагогической публикацией показало, что выраженная необходимая связь между грамматикой и адаптированным художественным текстом нацелена на формирование знания, умения и навыков русского языка, поэтому адаптированный учебный текст используется в качестве иллюстративного материала. Считаем, что этого далеко не достаточно.

Когда говорим о связи уроков русского языка с позиции грамматики с уроками литературы в школах с нерусским языком обучения, мы прежде всего имеем в виду необходимость шире использовать лексический материал читаемых произведений на уроках русского языка, необходимость систематической работы над правильным произношением не только отдельных языковых единиц речи, но и цельной синтаксической конструкции, что является важнейшей предпосылкой последующего теоретического усвоения этих форм. Здесь проявляется необходимость привития навыков сознательного, выразительного, исследовательского чтения текста. Все тексты тематически связаны с изучаемыми школьными предметами и отбираются не по лингвистическим соображениям, а по критериям межпредметной связи и пользы для развития метапознания.

Современные ученые в своих исследованиях подчеркивают, что межпредметные связи способствуют развитию диалектического мышления

обучающихся, умению переносить и обобщать знания из разных предметных областей. Межпредметные связи, они рассматривают как средство и условие обучения, как метод учебно-познавательной деятельности и как принцип построения дидактических систем.⁴

Межпредметные связи побуждают учителя к самообразованию, творчеству и взаимодействию с другими учителями–предметниками. Это способствует повышению педагогического мастерства и сплочению педагогического коллектива в решении единых задач обучения. Систематические межпредметные связи способствуют решению и сугубо учебных задач закрепления предметных знаний и умений учащихся в процессе их постоянного применения в обучении.

Взаимосвязи гуманитарных предметов определяются общими объектами – общество, человек – и методами их изучения. Изучение литературы в единстве с лингвистическим развитием учащихся. Взаимосвязи литературы и истории раскрывают социально-историческую обусловленность творчества того или иного писателя и способствуют образной характеристике исторических этапов в развитии общества. У истории и литературы общий объект изучения – общество и человек. Сходен и логический анализ фактов в сочетании с их эстетической оценкой.⁵ Литература вступает в тесный контакт с предметами эстетического цикла. Изучение русского языка связано со всеми остальными предметами.

Содержательная сторона этих групп связей различна. Связи носят сопоставительный или генетический характер; во втором язык выступает как «первоэлемент» для изучения литературы; в третьем связи выражаются в

⁴ Пафова Ф.А., Токтаньязова А.Э. Межпредметная интеграция в обучении русскому языку как иностранному – <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhpredmetnaya-integratsiya-v-obuchenii-russkomu-yazyku-kak-inostrannomu/viewer>

⁵ Лямзина П.Н. Межпредметные связи на уроках русского языка и литературы –; 2019 г. <https://nsportal.ru/shkola/mezhdistsiplinarnoe-obobshchenie/library/2019/01/09/mezhpredmetnye-svyazi-na-urokah-russkogo>

использовании материала того или иного предмета для развития речи, для раскрытия общности естественного языка и языка науки: обогащают речь образностью, показывают интонационную общность поэтического слова и музыки, специфику словоупотребления в спорте, в трудовых процессах. Межпредметные связи рассматриваются как определенный уровень интеграционного взаимодействия, способствующий эффективной организации образовательной, воспитательной и научно исследовательской деятельности в процессе иноязычного образования. В современных условиях, основным фактором формирования содержания образования и структуры учебного предмета являются межпредметные связи.⁶

Процесс обучения русскому языку как иностранному, рассматривается с позиций современной науки, как та область методологии, которая раскрывает сущность данной учебной дисциплины с точки зрения достаточно высокой познавательной ценности. В процессе преподавания данной дисциплины у учащихся не только формируется активный словарный запас и навыки оперирования грамматическим строем речи, но и оформляется связная и лаконичная русская речь, развивается критическое и творческое мышление, активизируется познавательная деятельность в рамках самостоятельного обучения.

Средства дисциплины «Русский язык как иностранный» (далее РКИ) позволяют субъектам образовательного процесса, включенным в образовательную русскоязычную среду, осмыслить, помимо структуры и строя языка, его традиционные, исторические и культурные ценности. Значима функция РКИ и в плане освоения учащимися других учебных дисциплин, относящихся как к фундаментальным, так и дисциплинам углубленной специализации. Это связано с тем, что русский язык будущего

⁶ Керимкулова К.Н. Формирование межпредметных связей в преподавании русского языка. - ЖАГУ, Таш-Кумырский инженерно-педагогический факультет.// <https://arch.kyrlibnet.kg/uploads-/KERIMKULOVA%20K.pdf>

профессионала связан со множеством прикладных профессиональных областей и дисциплин гуманитарного и естественнонаучного блока.

В процессе изучения вышеуказанных дисциплин, освоение РКИ способствует пониманию выразительной ценности профессионально ориентированного русского языка, помогает глубже понять и саму изучаемую дисциплину, ориентироваться в терминологии специализации, иметь возможность актуализироваться уже на начальном этапе профессиональной самореализации. Это говорит о том, что РКИ является той учебной дисциплиной, в процессе изучения которой учащиеся постигают суть всех остальных дисциплин и научных областей.

В связи с этим, в вузе практически ни одна дисциплинарная область не обходится без интегративной связи РКИ с другими учебными дисциплинами и взаимообуславливающих образовательных подходов в методике его преподавания.

Интегративное преподавание русского языка предлагает богатые возможности для создания межпредметных связей, делая обучение более интересным, глубоким и актуальным.⁷

Примеры межпредметных связей в преподавании русского языка:

1. Литература и история:

-Изучение произведений, отражающих исторические события:

- "Война и мир" Л. Толстого, "Капитанская дочка" А. Пушкина, "Тихий Дон" М. Шолохова.

-Анализ языка и стиля эпохи, исторических реалий, отраженных в произведениях.

-Создание исторических проектов, связанных с литературными произведениями:

⁷ Обучение русскому языку как иностранному в современном образовательном пространстве: сборник материалов Международной научно-практической конференции (Россия, г. Ульяновск, 9–10 июня, 2020 г.) / под общ. ред. Е. В. Корочкиной. – Ульяновск : УлГТУ, 2021. – С 259.

-Исследование исторических событий, описанных в произведении, создание исторических презентаций, ролевых игр, инсценировок.

2. Русский язык и обществознание:

-Анализ публицистических текстов, отражающих социальные проблемы:

-Статьи о политике, экономике, культуре, экологии.

-Анализ языковых средств, использованных авторами для выражения своей позиции.

-Проведение дебатов на актуальные социальные темы:

-Развитие навыков аргументации, ведения дискуссии, умения выразить свою точку зрения.

3. Русский язык и искусство:

-Анализ художественных текстов, описывающих произведения искусства:

-Стихотворения о картинах, скульптурах, архитектурных сооружениях.

-Разбор языковых средств, передающих красоту и особенности произведений искусства.

-Создание творческих проектов, связанных с произведениями искусства:

-Написание сочинений, стихов, рассказов по мотивам произведений искусства.

4. Русский язык и естественные науки:

-Изучение текстов научного стиля:

-Анализ текстов учебников, статей, научных докладов.

-Разбор особенностей научного стиля, научной терминологии.

-Создание научно-исследовательских проектов:

-Проведение экспериментов, наблюдений, сбор информации, обработка результатов, презентация проекта.

5. Русский язык и иностранные языки:

-Сравнительный анализ языков:

- Выявление сходств и различий в лексике, грамматике, фонетике.
- Перевод текстов с одного языка на другой.
- Изучение литературы в переводе:
- Сравнительный анализ оригинала и перевода, выявление особенностей языка перевода.

Интегративное преподавание русского языка с использованием межпредметных связей способствует более глубокому пониманию предмета, развитию критического мышления, творческих способностей и готовности к жизни в современном мире.

Как видим, русский язык в качестве учебного предмета вступает в непосредственные межпредметные связи со всеми остальными учебными предметами. Сами школьники без специального обучения обычно не используют на уроках русского языка межпредметный материал из других школьных предметов. Необходимо специально развивать у учащихся потребность использования на уроках русского языка одинаковых или смежных знаний, получаемых на уроках русского языка.

На уроках русского языка межпредметный материал применяется в сообщении (слове) учителя, в его беседе с учащимися, в устных и письменных ответах школьников, при выполнении упражнений. Выбор способов использования межпредметного материала зависит, во-первых, от его вида, во-вторых, от специфики изучаемого материала и особенностей формируемых умений, в-третьих, от специфики контактирующих учебных дисциплин (изучающих язык или его отдельные стороны или не изучающих его).⁸

Наиболее распространенной является интеграция русского языка с литературой, с биологией, изобразительным искусством, музыкой. А также эти связи могут переплетаться еще теснее, где интегрируются не два предмета, а три и даже больше. Такие уроки способствуют глубокому «проникновению

⁸ Буюва Л.П. Социальная среда в сознании личности. –М. 1968 г. С. 198.

учащихся в слово», помогают формированию грамотной устной и письменной речи учащихся, ее развитию и обогащению, развивают эстетический вкус, умение понимать и ценить произведения искусства, красоту и богатство родной природы.

Кроме того, интегрированные уроки формируют убеждение учащихся, что они могут изучать с пониманием более сложные вещи в сравнении с предлагаемыми в учебнике. Они расширяют кругозор учащихся, способствуют развитию творческих способностей учеников, помогают более глубокому осознанию и усвоению программного материала, приобщают школьников к научно-исследовательской деятельности.

Интегрированные уроки снимают утомляемость и перенапряжение учащихся за счет переключения с одного вида деятельности на другой.

В свою очередь к учителю предъявляется очень много требований. Интегрированный урок требует от учителя дополнительной подготовки, большой эрудиции, высокого профессионализма и навыков совмещения нескольких предметов между собой.

Список использованной литературы:

1. Мирзиёв Ш.М. От национального возрождения к национальному подъему. Том 4.– Т .: Узбекистан, 2020. – 400 с.

2. Мирзиёв Ш.М. Согласие нашего народа - это высшая ценность, которую мы придаем нашей деятельности. Том 2 Т .: «Узбекистан», 2018 г.- 507 с.

3. Пафова Ф.А., Токтаньязова А.Э. Межпредметная интеграция в обучении русскому языку как иностранному – <https://cyberleninka.ru/article-/n/mezhpredmetnaya-integratsiya-v-obuchenii-russkomu-yazyku-kak-inostranno--mu/viewer>

4. Лямзина П.Н. Межпредметные связи на уроках русского языка и литературы; 2019 г. <https://nsportal.ru/shkola/mezhdistsiplinarnoe-obobshchenie-library/2019/01/09/mezhpredmetnye-svyazi-na-urokah-russkogo>

5. Керимкулова К.Н. Формирование межпредметных связей в преподавании русского языка. - ЖАГУ, Таш-Кумырский инженерно-педагогический факультет.// <https://arch.kyrlibnet.kg/uploads/KERIMKULO-VA%20K.pdf>

6. Обучение русскому языку как иностранному в современном образовательном пространстве: сборник материалов Международной научно-практической конференции (Россия, г. Ульяновск, 9–10 июня, 2020 г.) / под общ. ред. Е. В. Корочкиной. – Ульяновск : УлГТУ, 2021. – С 259.

7. Бueva Л.П. Социальная среда в сознании личности. –М. 1968 г. С. 198.